

"КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА – ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНА"

Саъдуллоева Сабина Суръатовна

Студент 2 курса, ТГУВ, факультета Экономики, политики и
туризма Восточных стран, кафедры Международных
отношений, Номер телефона: +99893 3523208e-
mail: sabinasadullaeva32@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15356905>

ARTICLE INFO

Received: 28th April 2025

Accepted: 30th April 2025

Published: 7th May 2025

KEYWORDS

Конституция, Реформы,
стратегия распространения,
внешняя политика, Свобода слова,
гарантия прав и свобод человека,
государственное устройство,
законодательные,
исполнительные органы,
административно -
территориальное деление.

ABSTRACT

В этой статье рассматриваются основные положения Конституции, также ее роль в построении общества и государственном управлении. В частности, особенности Конституции Республики Узбекистан новой редакции, ее отличие от ранее действовавшей Конституции.

Различия внесенные изменения, цели перспективы, на которые они нацелены, анализируются теоретически. Новая редакция Конституции Республики Узбекистан, принятая на основе референдума 30 апреля 2023 год, предусматривает гарантии прав и свобод человека и гражданина, прав ребенка, его обеспечение качественным образованием, административно-территориальную и государственную и общественную структуру. В рамках статьи раскрывается взаимосвязь между основными положениями Конституции Республики Узбекистан в новой редакции. В связи с этим, в статье систематически анализируется мнение президента, политиков, ученых и аналитиков.

Введение: Конституция является основным элементом и основой юридических документов, который определяет основные принципы организации и функционирования государств, прав и обязанностей его граждан. Она устанавливает структуру власти, систему законодательства и основные правила, регулирующие общество. Конституция всегда является фундаментом для законов и институтов в стране. Конституция является основным документом, где установлены все законы государства, поэтому каждое государство должно иметь свою Конституцию, так как Конституция определяет: 1) основные принципы государства; 2) гарантирует права и свободу граждан, обеспечивая рамки, в которых правительство может действовать, и предоставлять механизмы обеспечения соблюдения этих прав; 3) установление институтов власти, структуру и функции различных ветвей власти (законодательной, исполнительной, судебной) и их взаимоотношения; 4) стабильность и предсказуемость в политической системе, что важно для развития экономики, общества и

международных отношений; 5) Закрепление основных норм права, создавая основу для законодательства и правоприменительной практики; 6) механизмы ограничения власти, защищая общество от возможного злоупотребления властью; 7) формирование национальной идентичности и общественного единства, укрепляя ценности и цели общества.

Странами, которые первыми приобрели свои Конституции являются: США, Польша, Франция и т.д.

Страной, который первым принял свою Конституцию в 1787года в Филадельфии конвентом является США, который еще состоял из представителей штатов бывших британских колоний в Северной Америке, провозгласивших себя независимым от Короны в 1776году. Конвент был создан в обстановке возрастания недовольства широких масс, политикой лидеров конференций, приводившие даже к мятежам. Декларируемыми целями конвента стали: 1) Реформирование конференции-«веревки из «песка», как называли ее«злые языки». 2)Совершенствование публичной (государственной) власти. После ее ратификации необходимым большинством штатов в 1789году, Конституция США вступила в силу. На самом деле, было официально учреждено качественно новое государство- федерация Соединенных Штатов Америки¹. [1]

Что касается Узбекистана, то Республика Узбекистан принял свою первую Конституцию в 1992 года 8 декабря, после приобретения независимости от Советского Союза.

В 1991 году Узбекистан объявил свою Независимость от Советского Союза, став сувереннымгосударством. В ходе переходного периода правительство Узбекистана приступило к разработке своей конституции. Этот процесс включал обсуждения и участие различных общественных групп. И наконец, В 8 декабря 1992 года Верховный совет Республики Узбекистана принял новую Конституцию. Этот документ устанавливал основные принципы государственного устройства, права и обязанности граждан, структуру власти и другие фундаментальные положения. Первый президент Республики Узбекистан Ислам Каримов подписал Конституцию, завершил процесс ее принятия². [2]

Согласно Конституции Современного Узбекистана, Республика Узбекистан – суверенная, демократическая, правовое, Социальное и светское государство с республиканской формой правления³. [3]

Если посмотреть на сравнение внесенных дополнений и изменений в новой Конституции Республики Узбекистана, то можно увидеть, что были внесены изменения начиная с преамбулы до последних статей Конституции.

Например были внесены дополнения в **статью 13**. Где сказано о уважение, соблюдение защита чести и достоинства человека, его прав и свобод являются обязанностью государства Права и свободы человека действуют непосредственно, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельности государственных органов, органов самоуправления граждан и их должностных лиц. Меры правового воздействия на человека должны быть достаточными для достижения законной цели, преследуемой государственным органом, и наименее обременительными для заинтересованных лиц⁴. [4]

¹ Научная статья. //К вопросу о « живой Конституции США»/Ястребова Екатерина Сергеевна/МГУ. Им. М.В.Моносова

² <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/6959-8-dekabr-o-zbekiston-respublikasining-konstitutsiyasi-qabul-qilingan-kun->

³ Новая редакция конституции Республики Узбекистан (Ташкент 2023г) 30 апреля «Узбекистан».Статья1.

⁴ <https://www.gazeta.uz/ru/2022/06/30/construction/>

Все неустранимые противоречия и неясности в законодательстве, возникающие во взаимоотношениях человека с государственными органами, толкуются в пользу человека. **А в статье 15** была сделана добавка, что Конституция Республики Узбекистан имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Республики Узбекистан. Таким образом во многие части Конституции были внесены изменения и поправки⁵. [5]

Как закреплено в статье 2 Конституции Республики Узбекистан. Узбекистан выражает волю народа, служит его интересам. Государственные органы и должностные лица ответственны перед обществом и гражданами. Народ является единственным источником государственной власти⁶.

Государственная власть Республики Узбекистан осуществляется в интересах народа. Система государственной политики Республики Узбекистан основывается на принципе разделения ветвей власти на законодательную, исполнительную и судебную.

Высшем государственным, представительным органом является Олий Мажлис Республики Узбекистан, который осуществляет законодательную власть.

Президент Республики Узбекистан является главой государства и исполнительной власти в Республике Узбекистан. Исполнительная власть осуществляется Кабинетом Министров. Что касается, Судебной власти Республики Узбекистан, то она действует независимо от законодательной и исполнительной власти, политических партий, иных общественных объединений и субъектов международного права⁷.

Основная часть: Как уже ранее было упомянуто Республика Узбекистан – суверенная и демократическая Республика, которая стремится к укреплению и развитию дружественных отношений с мировым сообществом, на основе сотрудничества, взаимной поддержки, мира и согласия, ставят целью обеспечение достойной жизни граждан, межнационального и межконфессионального согласия, благополучия и процветания многонационального Нового Узбекистана.

Республика Узбекистан, на сегодняшний день, является одним из развивающихся стран во всех отраслях и сферах экономики. Узбекистан- страна толерантности и благополучия благодаря своему государственному устройству и политики Главы государства Мирзиёева Шавката Миромоновича, который поставил своей целью сделать Республику Узбекистан одним из лидирующих стран мира во всех отраслях. Основными целями внесения поправок, изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан является обеспечение достойной жизни граждан, а также поднять экономику страны на новый уровень, открыть дорогу для развития предпринимательства и привлечения инвестиции, развивать и внешнюю политику Узбекистана.

В Узбекистане роль народа высока так, как Узбекистан является демократической республикой и народ является единственным источником власти.

Если, взглянуть на политическую структуру Республики Узбекистан можно увидеть, что Президент является главой государства и главой правительства. Премьер-Министр и члены правительства назначаются президентом Республики Узбекистан, а также Президент в праве приостановить или отменить акты Республиканских органов исполнительной власти Республики Узбекистан. Как закреплено **в статье 105** Конституции Республики Узбекистан. Президент Республики Узбекистан является главой государства и обеспечивает согласование функционирования органов государственной власти [8]

⁵<https://www.gazeta.uz/ru/2022/06/30/construction/>

⁶Новая редакция конституции Республики Узбекистан (Ташкент 2023г) 30 апреля «Узбекистан».Статья2.

⁷<https://president.uz/ru/pages/view/status>

Если, будем рассматривать саму систему и структуру Законодательной власти подробно, то можно узнать, что оно разделяется на две ветви власти: Законодательная власть и Сенат. В свою очередь, их называю Верхней и нежней палатой Республики Узбекистан. Сенат(Сенат ОлийМажлис): Члены Сенаты известны как Сенаторы, Назначаются Президентом Республики Узбекистан.

Что касается деятельности Исполнительной палаты (Кабинет Министров), оно подразделяется на Министерства, городские, районные и областные хакимияты. Кабинет Министров Республики Узбекистан состоит из Премьер- Министра, его заместителей и министров. Кабинет министров разделяются на несколько министерств.[9]

Если перейти к Судебной Власти, то оно подразделяется на несколько ветвей, такие как конституционный Суд, Верховный Суд, Верховный хозяйственный Суд, областные, городские, районные, уголовные и Гражданские Суды.

Так как «Справедливость» является основным ключом справедливого правления Республикой Узбекистан. Государственной Устройстве Узбекистана уделяется большое внимание на Судебную власть. Правосудие в современном Узбекистане осуществляется только судом. Судебная власть Республики Узбекистан ведет свою деятельность независимо от других двух властей, то есть от законодательной и исполнительной властей, разных политических партий и от иных институтов гражданского общества.

Республика Узбекистан стоит на ряду стран, которые гарантирую права и свободу человека и граждан. На сегодняшний день, увеличивается количество стран, которые поставили перед собой целью обеспечение прав и свобод человека, Узбекистан входит в ряд таких стран, которые хотят обеспечить все необходимые условия для благополучия своего населения. И поэтому были внесены дополнения и более четкие определения многим пунктам статей и глав Конституции Республики Узбекистан. Если сравнить старую Конституцию Республики Узбекистан с Конституций Республики Узбекистан в Новой редакции 2023 года то можно увидеть многие изменения касательно прав и свобод человека и граждан, а также прав и интересов Ребенка для обеспечения достойного Образования и обеспечение здравоохранения.

Как сообщается в газете «Янги Узбекистон» 6 марта 2023года состоялась встреча президента Республики Узбекистан Шавка Мирзиеева с депутатами Законодательной палаты Олий Мажлис, членами Сената и членами высшего суда. Данной встрече обсуждались вопросы касательно изменений и дополнений в Конституцию республики Узбекистан, которые были предложены со стороны народа. Депутаты тщательно изучили более 200 тысяч предложенных предложений со стороны общества. Кроме того, был учтен международный опыт, для этого были привлечены эксперты и специалисты разных направлений. В последствии продолжительных исследований, в течении нескольких месяцев, были проведены работы для внесения изменений и дополнений в Конституции Республики Узбекистан в новой Редакции. Данный Законопроект предусматривает экономическое, политическое и государственное управление, критические изменения в отраслях промышленности из-за отражения законопроекта перед вынесением на референдум. Депутаты Республики Узбекистан вели обсуждения касательно стать 83 Конституции Республики Узбекистан.[10]

Как было сказано ранее многие ученые эксперты, политики и аналитики высказали свое мнение касательно этих изменений и дополнений в новой Конституции Республики Узбекистан.

Шавкат Мирзиеев Президент Республики Узбекистан озвучил ряд предложений по поправкам в Конституции Республики Узбекистан: возвышение человеческого достоинства, «Узбекистан – социальное государство» право инициировать законы гражданами, определение статуса Махали и другое. В качестве первого направления

президент указал «человека, его жизнь, свободу и достоинство, неприкосновенные права и интересы». «Возвышение человеческого достоинства, по сути, должно быть конституционной обязанностью и приоритетной задачей органов государственной власти. Эти принципы должны четко отразиться в нашей обновляемой Конституции, найти своё совершенное правовое решение», - сказал он. [11] Доказательством к этому может стать статья 55 Конституция Республики Узбекистан, в которой закреплено, что каждый «в праве защищать свои права и свободы всеми способами, незапрещенными законом.» Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, а также для восстановления нарушенных прав и свобод, гарантируется право на рассмотрение его дела компетентным независимым и беспристрастным судом в установленные законом сроки

Кроме того, в Узбекистане обращается особое внимание на права ребенка, их воспитания в национальном Духе и условия для получения образования на высоком уровне. Были внесены изменения на статью 65 просвещенное интересам и правам ребенка, которое требовало дополнений и четких определений и формулировок. Об этом выражает свое мнение профессор аналитик и эксперт Ташкентского Государственного Университета Востоковедения в своем интервью, он подчеркивает что воспитание ребенка и его физическое здоровье это неотъемлемая часть общества, которое формировалась в течении тысячелетий. Но после приобретения Независимости были внесены множество изменений и на сегодняшний день некоторые родители безразличны воспитанию и развитию своих детей, чтобы предотвратить, углубить и вывести на новый уровень этот вопрос Государство нашла альтернативные решения и были внесены изменения в **Статью 65** где закреплено, так Дети равны перед Законом вне зависимости от происхождения и гражданского состояния родителей. Интересы Ребенка, создание всех условий для полноценного развития детей являются важнейшим приоритетом государственной политики. Государство и общество заботятся о формировании у детей и молодежи приверженности национальным и общечеловеческим ценностям, гордости за богатое духовное наследие великих предков. [12] Создаются благоприятные молодежи Узбекистана, условия для повышения качества образования, чтобы в будущем иметь квалифицированные кадры. Для этого расширяются квоты для поступления в Университеты на основе государственного гранта. Кроме того, открываются частные университеты и филиалы зарубежных Университетов. На сегодняшний день, существует программа «обмена студентами», благодаря чему поднимается уровень образованности сегодняшнего молодежи. По мимо того, приглашаются высоко квалифицированные профессора за границей, чтобы поделится знанием с студентами Узбекистана. Все это происходит благодаря внесенным изменениям, поправкам и дополнениям в статью 41 Конституцию Республики Узбекистан об Образовании. [15]

На ряду с этим, существуют национальные институты по правам человека дополняющие формы и средства защиты прав и свобод человека, содействуют развитию гражданского общества и повышению культуры прав человека. В Республике Узбекистан реализуются широкомасштабные комплексные меры, направленные на обеспечение равноправия женщин и мужчин, равной защиты их прав и законных интересов, укрепления их здоровья и создания достойных условий труда и жизни, равных возможностей для улучшения их социальных и бытовых условий, их равного участия на политической арене, в управлении и принятии решений, и по ряду других актуальных вопросов. Принцип равенства между женщинами и мужчинами отражен в качестве демократического требования в действующем законодательстве стран на карте мира, а также во всех международных и региональных документах по правам человека. Это означает, что задачей каждого государства является признание и безоговорочное обеспечение верховенства прав и основных интересов человека. Как

отмечается в **Статья 58**. В Конституции Республики Узбекистан закреплено, что мужчины и женщины обладают равными правами. Государство Узбекистана нацелена на равное обеспечение прав и возможностей женщин и мужчин, например, в управлении делами общества и государства, а также других сферах общественной и государственной жизни. Каждый гражданин обязан уважать права, свободы, честь и достоинство других людей.[13]

В Узбекистане велись многие действия для укрепления интересов и прав граждан, например, это можно увидеть на наименование годов и проведенных в этих годах мероприятий и принятых проектов: 1996 год – Год интересов человека; 2002 год – Защита интересов старшего поколения; 2007 год – Год социальной защиты; 2017 год – Год диалога с народом и интересов человека, в этом году велись близкие диалоги с народом, чтобы узнать о проблемах народа и их переживаниях, а также развивать их уровень жизни и условия для их благополучия; 2022 год – Год обеспечения человека и развития махалли; и наконец 2023 год глава государства Шавкат Мирзиёев объявил год, как Годом заботы о человеке и качественном образовании. На протяжении всех этих годов были приняты и реализованы широкомасштабные программы и работы для улучшения и развития прав человека и граждан. [14]

Что касается прав нетрудоспособных и одиноких престарелых лиц с инвалидностью и других социально уязвимых категорий населения они находятся под защитой государства. Республика Узбекистан принимает все меры направленные повышения качества жизни социально уязвимых категорий населения, создания им условий для полноценного участия в общественной и государственной жизни и расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои базовые жизненные потребности. Лицам с инвалидностью полноценно создать условия для социальной, экономической и культурной сферы, которая содействует их трудоустройству, получению образования, обеспечивает возможность беспрепятственного получения необходимой им информации.

Заключение.

В заключение, можем сказать, что внесенные изменения, дополнения и поправки в Конституции Республики Узбекистан новой редакции 2023 года, были направлены для приоритетного, дальнейшего развития Узбекистана, чтобы законы Узбекистана функционировали эффективно, для защиты прав и достоинств граждан. Например Государство по новой редакции Конституции будет обеспечить в стране благоприятный инвестиционный климат. Оговаривается, что на территории страны гарантировано единство экономического пространства, свободное перемещение товаров услуг. Конституция Республики Узбекистан показывает, что Узбекистан имеет координированное государственное устройство и политическую структуру государства. Узбекистан ведет дальновидную политику, чтобы достичь международных высот и занять достойное место в международное арене, для этого Узбекистан выбрал и придерживается политики экономических и социальных реформ под руководством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Эти реформы включают в себя либерализацию экономики, улучшение делового климата, развитие инфраструктуры, а также реформы в образовании и здравоохранении. Одной из ключевых инициатив было открытие для иностранных инвестиций и развития торговых отношений. Также проводились шаги для предпринимательства и содействию малому и среднему бизнесу. Республика Узбекистан имеет великое будущее, если законы, положения и нормы Конституции Республики Узбекистан и установленные в нем государственное устройство и политическая структура будет продолжать функционировать правильном русле без нарушения этих норм и будут служить для благо народа.

ИСТОЧНИКИ:

1. Научная статья./К вопросу о «живой Конституции США»/Ястребова Екатерина Сергеевна/МГУ. Им. М.В.Моносова.
2. <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/6959-8-dekabr-o-zbekiston-respublikasining-konstitutsiyasi-qabul-qilingan-kun>
3. Новая редакция конституции Республики Узбекистан (Ташкент 2023г) 30 апреля «Узбекистан». Статья1.
4. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/06/30/construction/>
5. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/06/30/construction>
6. Новая редакция конституции Республики Узбекистан (Ташкент 2023г) 30 апреля «Узбекистан».Статья2.
7. <https://president.uz/ru/pages/view/status>
8. Новая редакция конституции Республики Узбекистан (Ташкент 2023г) 30 апреля «Узбекистан». Статья105.
9. Статья114. Конституции Республики Узбекистан Новой Редакции.2023года.
10. Социально- политическая Газета « Янги Узбекистон »№45. \\2023год\\ 7 марта вторник.
11. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/06/20/presidents-proposals/>
12. Интервью Сайфиддина Жураева/Узбекистан 24/ внесенные изменения встатью65/Гарантия прав ребенка/
13. Doctoral student Tashkent State University of Law, Tashkent, Uzbekistan
E-mail: gaffarovashahnozauritdinovna@gmail.com
14. <https://www.uzdon.uz/ru/content/egovernment/years/>
15. Новая редакция конституции Республики Узбекистан (Ташкент 2023г) 30 апреля «Узбекистан». Статья41/

INNOVATIVE
ACADEMY